

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15337670>

OLIV TA'LIMDA SOFT-SKILLS KO'NIKMALARNI TAKOMILLASHTIRISH

Mallayev Oybek Usmankulovich

Alfraganus university Raqamli texnologiyalar kafedasi professor v.b.

E-mail: o.mallayev@afu.uz

Fozilov Otabek Ma'rufjon o'g'li

Alfraganus university Raqamli texnologiyalar kafedasi assistenti

otabekf47@gmail.com

***Annotatsiya:** Maqola oliy ta'lim muassasalarida talabalarni soft-skills ko'nikmalarini aniqlash va takomillashtirish muammolari hamda ularni hal qiluvchi usul va yondoshuvlar ishlab chiqishga bag'ishlangan. Maqolada soft-skills ko'nikmalari darajalarini aniqlovchi o'lchov usullari, yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishda amaliy ishlarning yetishmasligi, soft-skills xususiyatlarining turlicha karakteristikalarini va moslashuvchan baholash, shiddat bilan o'zgarib turuvchi ish va ta'lim bozoriga moslashish yondoshuvlari, tekshiruvlar va monitoring jarayonlarini murakkabligi, ta'lim tizimlarida yumshoq ko'nikmalarga zid xavfli yondashuvlar kabi soft-skills ko'nikmalarini aniqlash va takomillashtirish muammolari va ularni yechimlari ishlab chiqilgan. Sanab o'tilgan muammolarini mashinalai o'qitish algoritmlari yordamida yechish yondoshuvlari ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** soft-skills, baholashda noaniqlik, NLP, feedback tizimlar, AI, ML.*

PROBLEMS AND SOLUTIONS IN IDENTIFYING AND DEVELOPING STUDENTS' SOFT SKILLS

***Abstract:** The article is devoted to the problems of identifying and improving soft skills of students in higher education institutions, as well as the development of methods and approaches to solving them. The article considers the problems of identifying and improving soft skills, such as measurement methods for determining the level of soft skills, the lack of practical work on the development of soft skills, various characteristics of soft skills and flexibility in their assessment, approaches to adapting to rapidly changing labor and education markets, the complexity of verification and monitoring processes, dangerous approaches to soft skills in education systems and ways to solve them. Approaches to solving the listed problems using machine learning algorithms have been developed.*

***Keywords:** soft skills, assessment uncertainty, NLP, feedback systems, AI.*

KIRISH

"Soft-skills" ko'nikmalari deganda insonning tug'ma qobiliyatlari tushuniladi, ya'ni:

- Muloqotni amalga oshirish – communication;
- Jamoa bilan ishlash ishlash – teamwork;
- Muammolarga yechim topish – problem-solving;
- Jarayonlarga kirishovchanlik – adaptability;
- Emotsiya bilan ishlash – emotional intelligence;
- Tashabbuskor va lider bo'lish – initiative and leadership;
- Vaqtni samari rejalash – time management;
- Tanqidiy fikrni tashkil qilish – critical thinking;

Soft-skills texnik yoki akademik bilimlardan (hard-skills) farqli o'laroq, ko'proq insonlar bilan munosabat va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Muloqot va ijtimoiy ko'nikmalar haqida Dale Carnegie ning "*How to Win Friends and Influence People*", emotsional intellekt haqida Daniel Goleman ning "*Emotional Intelligence*", liderlik va shaxsiy rivojlanish haqida Stephen Coveyning "*The 7 Habits of Highly Effective People*", samarali muloqot haqida Kerry Patterson va boshqalarning "*Crucial Conversations*", tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish haqida Daniel Kahneman ning "*Thinking, Fast and Slow*", tinch va introspektiv shaxslarning kuchi haqida Susan Cain ning "*Quiet: The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking*", liderlik va jamoada ishlash haqida Simon Sinek ning "*Leaders Eat Last*", ichki motivatsiya haqida Daniel H. Pink ning "*Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us*", moslashuvchanlik va rivojlanish haqida Carol S. Dweck ning "*Mindset: The New Psychology of Success*", matonat va qat'iyatlilik haqida Angela Duckworth ning "*Grit: The Power of Passion and Perseverance*" nomli kitoblarda ma'lumotlar keltirilgan [6, 7, 8].

Nega muhim? Bugungi zamonaviy ish bozori va kundalik hayotda soft-skills ko'nikmalariga talab juda katta. Chunki:

- Texnik bilimlar va tajriba bilan birga muloqot qilish, muammoni hal qilish va moslashish qobiliyati muvaffaqiyat uchun zarur.
- Raqobatbardoshlikni oshiradi.
- Rivojlanayotgan texnologiyalar davrida insoniy ko'nikmalar yanada qimmatli bo'lib bormoqda.

Misol ushunchun, yaxshi dasturchi (hard-skill) ajoyib kod yozishi mumkin, lekin agar u jamoada hamkorlik qila olmasa (soft-skill), katta loyihalarda muammolar paydo

bo'lad. Soft-skills ko'nikmalari juda keng doiraga ega. Ular orasida eng asosiylari 1-jadvalda keltirilgan [1]:

1- jadval.
Soft-skillsni aniqlashning asosiy parametrlari.

Ko'nikma	Tavsifi
Muloqot qilish	Ochiq va samarali gapira olish, fikrni ifodalash va tinglash qobiliyati.
Jamoda ishlash	Boshqalar bilan hamkorlikda samarali ishlash qobiliyati.
Muammolarni hal qilish	Yangi muammolarga kreativ va real yechimlar topish.
Moslashuvchanlik	O'zgaruvchan sharoitlarga tez va samarali moslashish.
Liderlik	Boshqalarga yo'l-yo'riq ko'rsatish va ilhomlantira olish.
Tanqidiy fikrlash	Ma'lumotlarni tahlil qilish va asosli xulosalar chiqarish.
Vaqtni boshqarish	Vazifalarni ustuvorlikka ko'ra tashkil qilish va vaqtini oqilona taqsimlash.
Emotsional intellekt	O'z va boshqalarning his-tuyg'ularini tushunish va boshqarish.

Soft-skills ni rivojlantirish uchun muntazam mashq va o'z-o'zini baholash zarur. Uning asosiy usullari quyidagicha [2]:

- O'z-o'zini rivojlantirish: kitob o'qish (muloqot va liderlik haqida kitoblar). Onlayn kurslar va master-klasslarda qatnashish (Coursera, edX, Udemy kabi platformalarda).
- Amaliyot orqali o'rganish: jamoaviy loyihalarda faol ishtirok etish. Rasmiy va norasmiy muloqotlarda faol bo'lish.
- Mentorelardan o'rganish: o'z sohasida tajribali insonlardan maslahat olish va kuzatish.
- Refleksiya va tahlil: har kuni o'z faoliyatingizni tahlil qilish: "Bugun qanday muammolarni hal qildim?", "Qanday muloqot qildim?" kabi savollar.

Soft-skills ni baholash texnik bilimlarni tekshirishdan murakkabroq, chunki bu ko'proq subyektiv o'lchovlarga tayanadi. Asosiy baholash metodlari [3]:

- Kuzatuv va feedback: rahbarlar va jamoa a'zolari tomonidan faoliyat natijalari va muloqot sifati bo'yicha fikr-mulohaza olish. Testlar va savolnomalar olish: Soft-skills ni o'lchash uchun maxsus psixometrik testlardan foydalaniladi. (Masalan, Emotional Intelligence (EQ) testi). Kompetensiyalar asosida baholash: Har bir soft-skill uchun aniq ko'rsatkichlar belgilanadi va xatti-harakatlar baholanadi. Rolli o'yinlar va simulyatsiyalar: Ish o'rinlaridagi real holatlarni takrorlab, ishtirokchilarning soft-skills darajasini aniqlash.

Soft-skills nafaqat ishga qabul qilish jarayonida, balki kundalik hayotda ham muhim rol o'ynaydi. Texnik bilimlar (hard-skills) qanchalik kuchli bo'lmasin, agar

soft-skills yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, insonning professional va shaxsiy muvaffaqiyati cheklanishi mumkin [4, 5].

ASOSIY QISM

Talabalarni soft-skills ko'nikmalarini aniqlash va rivojlantirish muammolari bir necha omillar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Quyida bu muammolarni batafsil ko'rib chiqamiz:

1. Soft-skills ko'nikmalari darajalarini aniqlovchi o'lchov usullari:

Soft-skills ko'nikmalari odatda ko'proq subyektiv va tasavvurga asoslangan bo'lib, ularni aniq o'lchash qiyin bo'lishi mumkin. Masalan, **baholashda noaniqlik**ga yo'l qo'yilishi mumkin. Soft-skillsni aniqlashda ba'zan inson psixologiyasi yoki tajribasi asosida baholashlar amalga oshiriladi, bu esa o'lchovlarning noaniqligini keltirib chiqaradi. Keyingisi **nisbatan o'zgaruvchan ko'nikmalarni inobatga olish kerak bo'ladi**. Bunda talabaning soft-skills ko'nikmalari vaqt o'tishi bilan, turli holatlarda va turli odamlar bilan muloqotda o'zgarishi mumkin. Bu esa o'lchov jarayonini yanada murakkablashtiradi.

2. Yumshoq ko'nikmalarni rivojlantirishda amaliy ishlarning yetishmasligi:

Soft-skillsni rivojlantirish faqat nazariy bilimlar asosida amalga oshirilsa, talabalar haqiqiy dunyo sharoitida ularni qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelishlari mumkin. Bunda 2 ta holatni inobatga olish kerak bo'ladi. 1- **amaliy mashg'ulotlar va simulyatsiyalarni**. Bunda talabalar ko'nikmalarini rivojlantirish uchun real hayotdagi muammolarni yechishda amaliy mashg'ulotlar va simulyatsiyalar kerak bo'ladi. Ammo, barcha ta'lim tizimlarida bunday imkoniyatlar mavjud emas. 2- **ko'nikmalarni baholashda kam amaliyot bajarilishini**. Soft-skillsni o'rganishda teorik ma'lumotlarga ko'proq e'tibor qaratiladi, amaliyoti esa nisbatan kamroq bo'ladi. Bu esa ko'nikmalarni mukammallashtirishda to'sqinlik qilishi mumkin.

3. Soft-skills xususiyatlarining turlicha karakteristikalarini va moslashuvchan baholash:

Soft-skills ko'nikmalari o'zgaruvchan va individual xususiyatlarga ega bo'lib, har bir talaba o'ziga xos tarzda rivojlanadi. Bunday vaziyatda 2 ta vaziyatni inobatga olish kerak. Birinchisi **madaniy va shaxsiy farqlarni**. Bunda talabalar madaniyatlari, shaxsiyatlari va o'ziga xos tajribalari tufayli soft-skillsni o'ziga xos tarzda rivojlantiradilar. Masalan, ba'zi talabalar jamoada ishlashda yaxshiroq bo'lishi mumkin, boshqalari esa mustaqil ishlashda yuqori natijalarga erishadi. Ikkinchisi **individual yondashuvning yetishmasligi**. Bunda esa Soft-skillsni baholash va rivojlantirishda ko'proq individual yondashuvni talab etadi, ammo ko'plab ta'lim tizimlarida bunday yondashuvning yetishmasligi talabalar uchun o'rgatish jarayonini murakkablashtiradi.

4. Shiddat bilan o'zgarib turuvchi ish va ta'lim bozoriga moslashish yondoshuvlari:

Soft-skills talablarining o'zgarishi bilan ta'lim tizimi ham moslashishi kerak. Nimagaki, **ish bozori talablarining tez o'zgarishida** talabalar o'rgatilib bo'lingach, ularning soft-skillsi va ularni ishlatish ko'nikmalari ish bozorida tez o'zgaruvchi talablar bilan mos kelishi kerak. Boshqa tomondan, ta'lim tizimi bu o'zgarishlarga tez moslasha olmaydi. Yana bir muhim bo'lgan hozirgi asrimiz tendensiyasi bo'lgan zamonovaiy texnologiyalardan maqsadli foydalanish. Bunda **tez rivojlanayotgan texnologiyalar boshqarish zarur**. Yangi texnologiyalar va robotlar ish joylarida ko'proq rol o'ynashni boshlaganligi sababli, soft-skillslar, masalan, jamoada ishlash va muloqot qilish, hamon qimmatli bo'lishi kerak.

5. Tekshiruvlar va monitoring jarayonlarini murakkabligi:

Soft-skillsni o'lchash va rivojlantirishda monitoring qilish muammolari mavjud. Masalan, **monitoringni cheklanganligi**. Bunda Soft-skillsni rivojlantirishning samaradorligini kuzatib borish va baholash uchun aniq va samarali monitoring tizimi ko'pincha mavjud bo'lmasligi mumkin. Keyingisi **aloqa va baholash vositalarining yetishmasligi**. Soft-skillsning rivojlanishini baholash uchun samarali vositalar (masalan, testlar, anketalar, boshqaruv simulyatsiyalari) mavjud bo'lishi kerak, lekin ba'zi hollarda ularning etishmasligi to'liq baholashni qiyinlashtiradi.

6. Ta'lim tizimlarida yumshoq ko'nikmalarga zid xavfli yondashuvlar:

Soft-skillsni rivojlantirishda ba'zi yondashuvlar talabalar uchun zararli bo'lishi mumkin. Masalan, **me'yoriy yondashuvlar**. Bunda Soft-skillsni rivojlantirishga bo'lgan yondashuvlar ba'zida talabalarni birmuncha homogenlashtirishga olib kelishi mumkin. Bu esa talabalar o'rtasida ijodkorlik, shaxsiy tashabbuslar va diversifikatsiyani cheklashga olib kelishi mumkin. **Bosim ostida ishlash**. Bunda ba'zi hollarda talabalar o'z soft-skillslarini rivojlantirishda o'z ustidan haddan tashqari bosimni his qilishlari mumkin, bu esa ularning hissiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

AI asosida yuqoridagi muammolarga qanday yechim topish mumkin?

AI asosida yuqorida keltirilgan Soft-skills ko'nikmalarini aniqlash va rivojlantirish muammolarini hal qilish mumkin bo'lgan ba'zi yondashuvlar quyidagicha bo'lishi mumkin [9]:

AI yordamida soft-skills ko'nikmalarini va o'lchov usullarini aniqlash va baholashda quyidagi metodlardan foydalanish mumkin:

- **Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP):** Talabalar o'zlarining fikrlarini yozma yoki og'zaki ravishda ifodalashadi. NLP modellaridan foydalanib, talabalarining yozgan matnlaridagi yoki suhbatlaridagi soft-skills ko'nikmalarini tahlil qilish mumkin. Masalan, kommunikatsiya, etika, va liderlik ko'nikmalarini aniqlash

uchun avtomatik tahlil vositalarini yaratish mumkin. **Misol** uchun, talabalar tomonidan yozilgan esse yoki ma'ruzalar orqali kommunikatsiya ko'nikmalarini baholash.

- **Avtomatik baholash va feedback tizimlari:** Soft-skillsni baholash uchun an'anaviy testlarga o'rnatilgan AI tizimlarini yaratish. AI yordamida talabalarga interaktiv vazifalar (masalan, muloqot simulyatsiyalari) berish va natijalarga asoslangan avtomatik baholash va feedback taqdim etish.

AI asosida ko'nikmalarni rivojlantirishning amaliyotning yetishmaslik muammolarini, masalan, talabalar uchun real vaqt rejimida simulyatsiyalar va amaliy mashg'ulotlarni yaratish mumkin. Jumladan, virtual simulyatsiyalar: interaktiv simulyatsiyalar yaratish (masalan, jamoaviy ish, muammolarni hal qilish, yoki liderlik vazifalari). Bunday simulyatsiyalar talabalarni o'z soft-skillslarini sinab ko'rish va rivojlantirishga yordam beradi. Misol uchun, virtual jamoa ishida talabalar o'zaro muhokama qiladilar va AI tizimi ularning muhokama qobiliyatini, qaror qabul qilish jarayonini va jamoaviy ishdagi ishtirokini baholaydi. Soft-skillsni o'rganish jarayonini qiziqarli va motivatsion qilish uchun AI gamifikatsiya yondashuvlarini ishlab chiqishi mumkin. Masalan, talabalar soft-skillsni rivojlantirish uchun o'yinlar va tanlovlar orqali o'zgaruvchan vazifalarni bajarishadi.

AI yordamida individual yondashuvni amalga oshirish va talabalarning soft-skillsini turli holatlarda baholashni taklif etish mumkin. Masalan, Shaxsiylashtirilgan o'qitishni tashkil qilish. Bunda AI tizimlari talabalar o'rtasidagi farqlarni hisobga olib, har bir talaba uchun moslashtirilgan treninglar va vazifalar yaratishi mumkin. AI, talabalar o'zgarayotgan qobiliyatlar va o'rganish tezliklariga qarab o'zgaruvchan treninglarni taqdim etadi. Misol uchun, AI asosidagi trening tizimi talabani individual yondashuv bilan rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa har bir talaba o'zining o'qish uslubiga mos kontentga ega bo'lishiga olib keladi. Yana bir holatlardan biri - dinamik baholashdir. Talabani soft-skillsini o'lchashda statik testlar o'rniga, dinamik va vaqt o'tishi bilan o'zgaruvchi model yaratish mumkin. Bu, AI yordamida talabalar faoliyatini va rivojlanishini uzluksiz kuzatib borishni ta'minlaydi.

AI yordamida talabalarga o'zgaruvchan bozor talablariga tez moslashishga yordam berish mumkin. Birinchi navbatda, prognozlash va tahlil qilishni shakllantirish. Bunda AI tizimlari ish bozoridagi yangiliklarni va talablarni tahlil qilib, talabalar uchun kelajakdagi soft-skillslarni prognozlash va ularni rivojlantirishga yo'naltirilgan treninglarni taklif etishi mumkin. Misol uchun, AI tizimi orqali ish bozoridagi o'zgarishlarni kuzatib borish va talabalar uchun mos keladigan soft-skillsni rivojlantirish kurslarini yaratish. Keyingi navbatda rekomendatsiya tizimini shakllantirish. Bunda talabalarga o'zgarib turuvchi bozor sharoitlariga mos keladigan

soft-skillsni o'rgatish uchun AI asosidagi rekomendatsiya tizimini yaratish mumkin. Bu tizim talabalarning qiziqishlari va maqsadlariga qarab mos kurslarni tavsiya qiladi.

AI yordamida soft-skillsni baholash va rivojlantirishda monitoring tizimlarini samarali qilish mumkin. Masalan, real vaqt monitoringini amalga oshirish. Bunda AI tizimlari talabalarni real vaqt rejimida kuzatish va ularning soft-skills rivojlanishini tahlil qilish imkonini beradi. Bu orqali talabalar o'zgarishlarni darhol sezishlari va ularni yaxshilash uchun zarur bo'lgan yondashuvlarni oladilar. Misol qiladigan bo'lsak, talabalar o'z soft-skills ko'nikmalarini amaliy mashg'ulotlar, muloqot yoki guruh ishlarida takrorlashda AI tizimi ularning muvaffaqiyatini va xatoliklarini real vaqt rejimida tahlil qilib, tavsiyalar beradi. Keyingi monitoring usullaridan biri - avtomatik baholash va kuzatish tizimlarini amalga oshirish. AI yordamida soft-skillsni avtomatik ravishda baholash va talabalarning rivojlanishini kuzatish mumkin. Misol uchun, talabalar tomonidan o'qituvchilar yoki AI tizimi orqali bajarilgan vazifalar natijalarini tahlil qilib, baholarni chiqarish.

AI yordamida ta'lim tizimidagi noxush holatlarni bartaraf etish mumkin. Masalan, individual yondashuv rivojlantirish. AI tizimlari talabalarning shaxsiy xususiyatlarini va ehtiyojlarini inobatga olib, individual o'qitish yondashuvlarini yaratishi mumkin. Bu esa talabalarni homogenlashtirishning oldini oladi va ularning ijodkorligini rivojlantiradi. Talabalarga to'g'ri vaqt va yuklanishni boshqarish bo'yicha maslahatlar va qo'llanmalar taqdim etilishi mumkin. Bu talabalar uchun ortiqcha bosimni kamaytiradi va o'qish jarayonini yanada samarali qiladi.

XULOSA

Soft-skills ko'nikmalarini aniqlash va rivojlantirishda yuqoridagi muammolarni hisobga olgan holda, ta'lim tizimlari va o'quvchilar uchun samarali yondashuvlar ishlab chiqish zarur. Bu yondashuvlar talabalar o'rtasidagi farqlarni inobatga olish, ularni real hayotdagi vaziyatlarga tayyorlash va nazariy bilimlar bilan birga amaliy mashg'ulotlar orqali soft-skillslarni rivojlantirishni o'z ichiga olishi kerak.

AI yordamida yuqoridagi muammolarni hal qilish mumkin, chunki AI texnologiyalari individual yondashuvni ta'minlaydi, dinamik monitoring va feedback tizimlarini yaratishga yordam beradi, shuningdek, o'qitish jarayonlarini samarali va shaxsiylashtirilgan qilib takomillashtiradi. AI orqali soft-skillsni rivojlantirish va baholashda talabalar o'zgaruvchan sharoitlarga tez moslashib, o'z ko'nikmalarini muvaffaqiyatli rivojlantira olishadi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Robles, M. M. Executive perceptions of the top 10 soft skills needed in today’s workplace. *Business Communication Quarterly*. 2012. 75(4) 453–465.
2. Klaus, P. Communication breakdown. *California Job Journal*. 2010. 110 p.
3. Heckman, J. J., & Kautz, T. Hard evidence on soft skills. *Labour Economics*. 19 (2012) 451-464 pp.
4. Artem Ch., Benjamin S. *Workplace Learning Report* — Soft-skills are more important than hard skills. LinkedIn Learning. (2019).
5. Chamorro-Premuzic, T. *Why Soft Skills Matter*. Harvard Business Review. (2017).
6. Carnegie, D. *How to Win Friends and Influence People*. (1936). ISBN O-671-42517-X
7. Goleman, D. *Emotional Intelligence*. (1995). 249 p.
8. Covey, S. *The 7 Habits of Highly Effective People*. (1989). 172 p.
9. Xakimjon, Z., Oybek, M. (2022). Parallel Algorithm for Calculating the Learning Processes of an Artificial Neural Network. *AIP Conference Proceedings*. 2022, 2647, 050006.